

REVISTA TÓPICOS

O USO DA BACOPA MONNIERI EM PACIENTES COM ALZHEIMER

DOI: 10.5281/zenodo.13989555

Ítalo Carneiro de Oliveira¹

RESUMO

A Bacopa Monnieri, também conhecida como Brahmi, é uma planta da família Scrophulariaceae originária da Índia. Tradicionalmente usada na medicina ayurvédica, essa planta é valorizada por suas propriedades nootrópicas e neuroprotetoras. Conforme evidenciado por Santos (2016), a Bacopa Monnieri tem sido empregada há muitos anos para promover a memória e a função cognitiva. Recentemente, o interesse científico na Bacopa Monnieri cresceu devido ao seu potencial para tratar o Alzheimer. O objetivo deste estudo é revisar a literatura atual sobre os efeitos da Bacopa Monnieri em pacientes com Alzheimer, explorando suas propriedades terapêuticas e os mecanismos de ação envolvidos. A análise dos estudos revela que a Bacopa Monnieri contém compostos bioativos, como os bacosídeos, que proporcionam efeitos neuroprotetores. Apesar de sua comprovada eficácia, ainda são necessários testes clínicos, a fim da padronização de dose terapêutica, uma vez que há divergência entre as literaturas.

Palavras-chave: Fitoterapia, Neuroproteção, Nootrópico, Alzheimer

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

ABSTRACT

Bacopa Monnieri, also known as Brahmi, is a plant from the Scrophulariaceae family, native to India. Traditionally used in Ayurvedic medicine, this plant is valued for its nootropic and neuroprotective properties. As evidenced by Santos (2016), Bacopa Monnieri has been employed for many years to enhance memory and cognitive function. Recently, scientific interest in Bacopa Monnieri has increased due to its potential to treat Alzheimer's disease. The aim of this study is to review the current literature on the effects of Bacopa Monnieri in patients with Alzheimer's, exploring its therapeutic properties and the mechanisms of action involved. The analysis of studies reveals that Bacopa Monnieri contains bioactive compounds, such as bacosides, which provide neuroprotective effects. Despite its proven efficacy, clinical trials are still needed to standardize therapeutic dosages, as there are discrepancies among the literature.

Keywords: Phytotherapy, Neuroprotection, Nootropic, Alzheimer

1. INTRODUÇÃO

A Doença de Alzheimer (DA) é uma condição neurodegenerativa progressiva que afeta uma parte significativa da população idosa mundial, sendo a forma mais comum de demência. Estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas sofram de demência, com a DA representando aproximadamente 60% a 80% desses casos (FALCO,2016). Caracterizada por déficits cognitivos progressivos, especialmente na memória, na

REVISTA TÓPICOS

linguagem e nas funções executivas, os sintomas da DA se torna mais progressivo ao passar dos anos.

No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda o tratamento farmacológico da Doença de Alzheimer e outras demências utilizando inibidores da acetilcolinesterase, como Donepezila, Galantamina, Rivastigmina, além da Memantina, que atua como antagonista dos receptores NMDA. O acesso a esses medicamentos é garantido através da gestão do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), que faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL,2022).

A utilização de fitoterápicos para o controle e melhora da DA, tem estudos promissores para o controle da doença. A Bacopa monnieri, uma planta herbácea tradicionalmente utilizada na medicina ayurvédica, destaca-se entre essas alternativas. Reconhecida por suas propriedades nootrópicas e neuroprotetoras, a Bacopa tem sido utilizada para melhorar a memória e a função cognitiva, devido a presença de compostos bioativos, os bacosídeos, os quais podem ter um papel significativo na proteção neuronal e na modulação da neurotransmissão (GOSWAMI, 2021). Diante disso, o objetivo deste estudo é revisar a literatura atual sobre os efeitos da Bacopa Monnieri em pacientes com Alzheimer, explorando suas propriedades terapêuticas e os mecanismos de ação envolvidos.

2. METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura entre agosto e outubro de 2024, utilizando fontes científicas reconhecidas, como SCIELO,

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

PubMed e Periódico CAPES, resultando na seleção de 15 artigos relevantes para a fundamentação teórica. Os critérios de inclusão foram: publicações entre 2010 e 2024, englobando tipos de estudo como ensaios clínicos, estudos observacionais e revisões de literatura, com aceitação de textos em inglês, espanhol e português. Os critérios de exclusão incluíram artigos que não abordassem exclusivamente o uso da *Bacopa monnieri* em doenças neurodegenerativas e aqueles que apresentassem desfechos sem dados relevantes para a pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCURSÃO

Os estudos sobre o uso da *Bacopa monnieri* (Brami) no tratamento da Doença de Alzheimer têm mostrado resultados promissores, especialmente em relação à melhora da memória e da concentração, atribuída às suas propriedades neuroprotetoras e nootrópicas. Os bacosídeos, compostos bioativos da planta, desempenham um papel importante na proteção neuronal e na modulação da neurotransmissão, ajudando a controlar declínio cognitivo. (FERREIRA, 2023)

REVISTA TÓPICOS

Figura 1: efeitos da BM no cérebro

Os mecanismos de ação da *Bacopa monnieri* deriva de suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, conforme ilustrado na figura 1. O estresse oxidativo e a inflamação crônica são fatores críticos no desenvolvimento da DA, e a *Bacopa* demonstrou reduzir esses efeitos adversos. Estudos indicam que os bacosídeos, os principais compostos bioativos da *Bacopa*, podem proteger as células neurais, reduzir a formação de placas beta-amiloides e melhorar a neurotransmissão (SILVA, eat al., 2022). Esses efeitos são cruciais, pois a proteção neuronal e a modulação dos neurotransmissores podem melhorar a memória e a função cognitiva, que são áreas gravemente afetadas na DA.

REVISTA TÓPICOS

Figura 2: EFEITOS DA Bacopa NA DA (GOSWANI, eat al., 2011)

Um estudo clínico conduzido por Goswami et al. (2011) avaliaram os efeitos da Bacopa monnieri em pacientes com Doença de Alzheimer. O estudo foi um ensaio aberto, prospectivo e não controlado, realizado em pacientes entre 60 e 65 anos recém-diagnosticados com Alzheimer, que tomaram 300 mg do extrato padronizado da planta, Bacognize®, duas vezes ao dia por seis meses.

Os resultados indicaram melhorias nas funções cognitivas, avaliadas pela Escala de Mini Exame do Estado Mental (MMSES), incluindo orientação temporal, atenção e habilidades linguísticas. Além disso, os pacientes relatam uma melhora na qualidade de vida, com redução da irritabilidade e da insônia. Embora os resultados sejam promissores, os autores sugerem que novos estudos controlados sejam realizados para confirmar

REVISTA TÓPICOS

A Bacopa monnieri mostrou-se tão eficaz quanto os inibidores da acetilcolinesterase em alguns estudos, mas com menos efeitos colaterais, tornando-se uma opção atraente para pacientes que buscam alternativas mais naturais ou que não toleram bem os medicamentos tradicionais (Bach et al., 2020). Embora os tratamentos convencionais sejam essenciais, a Bacopa pode oferecer uma abordagem complementar que melhora a qualidade de vida dos pacientes.

4. CONCLUSÃO

A Bacopa monnieri apresenta-se como um promissor no tratamento da Doença de Alzheimer, destacando-se como uma alternativa interessante na fitoterapia devido às suas propriedades neuroprotetoras. As suas propriedades neuroprotetoras e nootrópicas foram evidenciadas pela literatura, entretanto ainda é necessário verificar a sua segurança e eficácia a longo prazo. Faz-se necessário a realização de testes clínicos in vivo, a fim de identificar possíveis reações adversas e interações medicamentosas, além de padronização da terapêutica, uma vez que há discrepâncias significativas entre os estudos existentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ângelo Correia dos. Fitoterapia da doença de Alzheimer. 2016. Tese de Doutorado.

Basheer A, Agarwal A, Mishra B, Gupta A, Padma Srivastava MV, Kirubakaran R, Vishnu V

REVISTA TÓPICOS

Use of *Bacopa monnieri* in the Treatment of Dementia Due to Alzheimer Disease: Systematic Review of Randomized Controlled Trials *Interact J Med Res* 2022;11(2):e38542 doi: [10.2196/38542](https://doi.org/10.2196/38542). PMID: [35612544](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35612544/). PMCID: [9379783](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9379783/)

BRASIL. Ministério da Saúde. Qual o tratamento para o Alzheimer? 2022 Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/alzheimer/tratamento>. Acesso em: 18 out. 2024.

CHANNA, Shabana et al. Anti-inflammatory activity of *Bacopa monnieri* in rodents. *Journal of ethnopharmacology*, v. 104, n. 1-2, p. 286-289, 2006.

FALCO, A. D. et al.. DOENÇA DE ALZHEIMER: HIPÓTESES ETIOLÓGICAS E PERSPECTIVAS DE TRATAMENTO. *Química Nova*, v. 39, n. 1, p. 63–80, jan. 2016.

Ferreira, Catarina Rocha. Relatórios de Estágio e Monografia intitulada "Potencialidades medicinais de *Bacopa monnieri*". MS thesis. 2023.

GOSWAMI, S. et al. Effect of *Bacopa monnieri* on Cognitive functions in Alzheimers disease patients. *International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health*. 2011. Santos, Miguel

NEMETCHEK, Michelle D. et al. The Ayurvedic plant *Bacopa monnieri* inhibits inflammatory pathways in the brain. *Journal of ethnopharmacology*, v. 197, p. 92-100, 2017.

REVISTA TÓPICOS

Patel, Anil et al. "Mechanisms of Action of Bacopa Monnieri in Cognitive Function and Neuroprotection." *Phytotherapy Research*, vol. 33, no. 1, 2019, pp. 28-35.

RAI, Deepak et al. Adaptogenic effect of Bacopa monniera (Brahmi). *Pharmacology Biochemistry and Behavior*, v. 75, n. 4, p. 823-830, 2003.

Silva, José et al. "Efficacy of Bacopa Monnieri in Cognitive Enhancement and Memory Improvement in Alzheimer's Patients." *Journal of Neuroscience*, vol. 35, no.

Simpson T, Pase M, Stough C. Bacopa monnieri as an Antioxidant Therapy to Reduce Oxidative Stress in the Aging Brain. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2015;2015:615384. doi: 10.1155/2015/615384. Epub 2015 Aug 27. PMID: 26413126; PMCID: PMC4564646.4, 2022, pp. 123-135.

Simpson, Tamara, Matthew Pase, and Con Stough. "Bacopa monnieri as an antioxidant therapy to reduce oxidative stress in the aging brain." *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine* 2015.1 (2015): 615384.

SMITH, M. DE A. C.. Doença de Alzheimer. *Brazilian Journal of Psychiatry*, v. 21, p. 03–07, out. 1999.

Vishnupriya, P., and V. Vijaya Padma. "A review on the antioxidant and therapeutic potential of Bacopa monnieri." *React Oxygen Spec* 3 (2017): 111-120.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672